

“FELIZES SUCESSOS DA BAHIA”: DISPUTAS DA NARRATIVA DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA NA BAHIA AO LONGO DAS CORTES GERAIS DE LISBOA (1821-1822)¹

ANTONIO CLEBER DA CONCEIÇÃO LEMOS

Mestre em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Correio eletrônico: cleberhist@hotmail.com

Recebido: 04/11/2018

Aceito: 14/01/2019

Publicado: 16/01/2019

Resumo: Neste artigo, temos por objetivo discutir as disputas e usos políticos em torno da narrativa da chamada “Revolução Constitucionalista” de 1821 na Bahia, com vistas a entender como os deputados da província buscaram utilizá-la, nas Cortes Gerais de Lisboa, para legitimar seus projetos e argumentos. Discursos de deputados portugueses também estão presentes nos debates, bem como os de D. Pedro I e demais personalidades políticas do mundo luso-brasileiro da época. Como fontes, foram utilizados os Diários das Cortes Gerais de Lisboa e periódicos. Foi utilizada como base metodológica os postulados da História Política Renovada, em especial, no que diz respeito às concepções da História Social dos Conceitos e da análise do discurso como expressão de uma cultura política.

Palavras-chave: Narrativa. Revolução Constitucionalista. Bahia. Cortes Gerais de Lisboa.

Resumen: En este artículo, nuestro objetivo es analizar las diferencias y usos políticos en torno a la llamada narrativa "Revolución Constitucionalista" de 1821 en Bahía, con el fin de entender cómo los diputados provinciales trataron de usarlo, las Cortes Generales de Lisboa, para legitimar su proyectos y argumentos. Discursos de los eurodiputados portugueses también están presentes en las discusiones, así como la D. Pedro I y otras figuras políticas del mundo luso-brasileña de la época. Como fuentes, se utilizaron los diarios de las Cortes Generales de Lisboa y publicaciones periódicas. Se utilizó como base metodológica los postulados de la Historia Política Renovada, en especial, en lo que se refiere a las concepciones de la Historia Social de los Conceptos y del análisis del discurso como expresión de una cultura política.

Palabras clave: Narrativa. Revolución Constitucionalista. Bahía. Cortes generales de Lisboa.

¹ Este artigo aprofunda uma questão que havia sido explorada de forma superficial na minha dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação da Profa. Dra. Edna Maria Matos Antonio.

Introdução

Após o levante da madrugada de 10 de fevereiro de 1821, momento em que soldados de Portugal e da Bahia se enfrentaram e tiveram em torno de vinte mortos, houve a criação de um conselho que deu origem à Junta Provisória de Governo². Naquele momento, o tenente-coronel Manuel Pedro Freitas Guimarães, representante dos “da terra”, tomou o comando da artilharia e, mesmo com a resistência do regimento de infantaria e da legião de caçadores, que eram fiéis ao Governador Conde da Palma, conseguiu o triunfo³.

Após esse acontecimento, o Conde da Palma entrou em acordo com oficiais baianos, senhores de engenho e comerciantes para sair do governo e haver a formação de um conselho formado por sete integrantes⁴. O periódico *Idade d'Ouro do Brazil*, primeira gazeta a circular na Bahia e de relevante recepção por parte da população letrada da província, noticiava no dia 13 de fevereiro daquele ano que:

Os Comandantes, e oficiais da Tropa de Linha da Guarnição da Cidade da Bahia, reunidos da Praça de Palácio [...] em presença do Governador [...] Conde da Palma, desejado de todos de comum acordo evitar uma difusão de sangue que infelizmente podia resultar de motins, originados do receio do Povo de que sejam frustrados os desejos que tem manifestado de aderir aos votos de seus irmãos de Portugal, a quem desejam estar perpetuamente unidos⁵.

29

A formação do conselho era prevista como um dos itens listados no periódico *Idade d'Ouro* como medidas para a instalação de um regime constitucional que respeitasse a autoridade do rei D. João VI e da Igreja Católica, solicitando que se jurasse “obediência ao [...] poderoso D. João VI, e adesão à sua Real Dinastia, conservar a Santa Religião, que preservamos”⁶.

Os membros do conselho juraram obediência ao monarca D. João VI e à Constituição que as Cortes iriam confeccionar, assim, também, como juraram à Constituição espanhola que estava vigente em Portugal naquela época⁷. O governo local recém instalado revelava, nos seus

² TAVARES, Luis Henrique Dias. **A independência do Brasil na Bahia**: Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977.

³ BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. **O feudo. A Casa da Torre de Garcia d'Ávila**: da conquista dos sertões à independência do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 374.

⁴ TAVARES, Luis Henrique Dias. **A independência do Brasil na Bahia**: Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977.

⁵ IDADE D'OURO DO BRAZIL. N. 13, Salvador, 13 de fevereiro, 1821. <https://bndigital.bn.gov.br/artigos/idade-douro-do-brazil/>

⁶ Ibid. s/p.

⁷ BANDEIRA, op. cit, p. 375.

compromissos institucionais, os elementos que caracterizavam, na visão do movimento, a composição da soberania da comunidade portuguesa: a Constituição, o Monarca e a Igreja Católica.

Esse conselho se colocava enquanto representante das “classes sociais” da província que gozavam de alguma distinção na vida econômica e política da região. Encontravam-se entre os membros escolhidos: José Fernandes da Silva, clérigo, Francisco de Paulo e Oliveira e José Ferreira, tenentes-coronéis, Francisco Gomes Filgueiras e José Antonio Rodrigues Vianna, comerciantes, Paulo José de Melo, proprietário agrícola, Luís Manoel de Moura Cabral e José Caetano de Paiva, desembargadores e Lino Coutinho, médico⁸. Reproduziam a tradicional representação da câmara da Cidade da Bahia baseada no tripé das autoridades civis, militares e eclesiásticas.

Após a Revolução Constitucionalista e a formação do governo local aderente à Revolução do Porto, ocorreram as eleições para a escolha da deputação que representaria a Bahia nas Cortes de Lisboa. Em 15 de dezembro de 1821, os deputados baianos que desembarcaram em Portugal foram reconhecidos pelas Cortes. Eram eles: Francisco Agostinho Gomes, José Lino Coutinho, Pedro Rodrigues Bandeira, Cipriano José Barata de Almeida, Domingos Borges de Barros, Luis Paulino de Oliveira Pinto da França, Alexandre Gomes Ferrão, e Marcos Antonio de Sousa⁹.

É interessante realizarmos uma reflexão sobre o Levante de 10 de fevereiro de 1821 enquanto um acontecimento capitalizado por sujeitos envolvidos politicamente com o fato e que visavam a possibilidade de sustentar argumentos e propostas em uma experiência constitucional. Para isso, é interessante recorrermos à História Política Renovada que permite uma análise em que podem ser investigados os discursos, as visões, os conceitos, os termos e a cultura política dos deputados, bem como estes articularam esses instrumentos em prol da defesa de seus projetos e disputas políticas.

As abordagens problematizantes sobre o político não tinham espaço no âmbito da escola metódica, pois, segundo René Rémond, essa corrente historiográfica que teve uma grande difusão no século XIX se assegurava em “uma história política que para eles era cômodo

⁸ Ibid., p. 374-375.

⁹ PORTUGAL. **Diário das Cortes Gerais**. Sessão 51 de 15 de dezembro, p. 3420.

imaginar imóvel”¹⁰. Assim, essa história imóvel dos metódicos do século XIX continuava sendo uma escrita da história a serviço de cultivar e cultuar exemplos de homens de Estado.

A política também é um campo que pode ser abordado pela historiografia renovada, a começar, pelo fato de que a política não é realizada apenas no âmbito do Estado. A política está presente nas instituições e relações sociais como um todo, sem esquecer da própria ação de Estado. A percepção desse fato social levou, certamente, os historiadores a buscarem rever o conceito tradicional de história política consolidado pelos metódicos. De acordo com René Rémond, “a política é um lugar de gestão do social e do econômico”¹¹.

Essa então inovadora percepção de como os historiadores deveriam enxergar a política pôde abrir espaço para que a mesma fosse integrada à historiografia renovada, conferindo um vigor para “as mudanças que afetaram o político e as modificações ocorridas no espírito dos historiadores que preferiram fazer dos fenômenos políticos o objeto principal de seu estudo”¹².

A definição do campo da política também se fez necessária, pois o entendimento da mesma como um conjunto de relações no âmbito público possibilitou que os historiadores pudessem investigar problemas históricos em espaços públicos construídos não apenas no âmbito do Estado, mas também em outras instituições que também possuem papel político na sociedade, inclusive, realizando o trabalho de gestão do econômico e do social definindo conceitos e diretrizes para as políticas. De acordo com Hannah Arendt, “Cada um desses espaços tem sua própria estruturalidade que se transforma com a mudança dos tempos e que se manifesta na vida privada em costumes; na vida social, em convenções e na pública em leis, constituições, estatutos e coisas semelhantes”¹³.

A política é um campo que, dentre outras ações, também é caracterizada por embates de ideias e conceitos, onde o uso dos mesmos e dos termos são objetos de estudo do historiador do político. Segundo D’Assunção Barros, “Quando alguém utiliza determinadas expressões e palavras, já está dizendo algo ao bom analista de textos, independente dos sentidos que ele pretende atribuir às palavras”¹⁴. Essa análise sobre a capitalização dos discursos, ou seja, a forma

¹⁰ RÉMOND, René. “Por uma história política”. In: _____; ROCHA, Dora (orgs.). **Por uma história política**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996, p. 9.

¹¹Ibid., p. 10.

¹² Ibid., p. 14.

¹³ ARENDT, Hannah. **O que é política?**. Bertrand Brasil, 2006. p. 13.

¹⁴BARROS, José D’Assunção. História política, discurso e imaginário: aspectos de uma interface, **Sæculum—Revista de História**, João Pessoa, n. 12, p. 131, jan./jun. 2005.

como os recursos linguísticos são utilizados para dar sentido aos embates políticos de um determinado contexto, tem uma relevância ao evitar anacronismos e entender os discursos como expressões de visões de mundo e de relações de compromisso.

A História política renovada aproximou o seu objeto do discurso antropológico em que a cultura tem um papel central. Para Ângela de Castro Gomes, é preciso pensar “uma cultura política (...) como um conjunto de valores e opiniões dos membros de uma sociedade em relação à política”¹⁵.

Enquanto formulador de pressupostos teóricos e metodológicos, o historiador Reinhart Koselleck¹⁶ procurou, na análise da História dos Conceitos, a compreensão de como os embates discursivos funcionam em diferentes lógicas de construção social da linguagem política em momentos de crise.¹⁷

Ainda sobre as definições de Koselleck, a elaboração de projetos políticos expressam os conflitos de uma sociedade em processo de reorganização das atividades econômicas, sociais e políticas, sendo um campo fértil para o trabalho do historiador dedicado às mudanças nesses campos. Segundo Koselleck, “Os momentos de duração, alteração e futuridade contidos em uma situação política concreta são apreendidos por sua realização no nível linguístico”¹⁸.

Koselleck sustenta que “A batalha semântica para definir, manter ou impor posições políticas e sociais em virtude das definições está presente, sem dúvida, em todas as épocas de crise registradas em fontes escritas”¹⁹. O que o autor propôs em relação à história dos conceitos e a centralidade da ideia de “crise” para o desenvolvimento desse campo do conhecimento historiográfico, tem estimulado historiadores da política a investigarem um interessante fenômeno do início do século XIX: o constitucionalismo íbero-americano, que inclui as Cortes de Cádiz e Madrid, na Espanha, as Cortes de Lisboa, em Portugal, e a Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro, no Brasil.

¹⁵ GOMES, Ângela de Castro. História, historiografia e cultura política no Brasil: algumas reflexões. In: SOIHET, Rachel; BICALHO, Maria Fernanda Baptista; GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (orgs.). **Culturas políticas: ensaios de história cultural, história política e ensino de história**. Rio de Janeiro: Mauad, 2005. p. 27.

¹⁶ O historiador alemão Reinhart Koselleck é o principal expoente da chamada “História social dos conceitos”, corrente da historiografia que tem nos termos e conceitos os seus objetos, demarcando sua posição em relação a outras correntes que também os analisam, compreendendo-os como elementos indispensáveis para a discussão das transformações sociais no campo do discurso, especialmente, em momentos de crise. Seu conceito de “horizonte de expectativas”, sinalizando a ideia de um conjunto de aspirações dos sujeitos para com as transformações históricas e a sua apreensão no campo do discurso, esteve presente constantemente em minha pesquisa.

¹⁷ KOSELLECK, R. **Futuro passado**. Rio de Janeiro: Contraponto, Editora PUC-Rio, 2006. p. 101.

¹⁸ Ibid, p. 101.

¹⁹ Ibid., p. 102.

Dentre as iniciativas nessa área, podemos destacar o livro organizado por Márcia Berbel e Cecília Salles Oliveira, *A experiência constitucional de Cádiz*, que contém vários textos discutindo a precursora das experiências constitucionais no mundo íbero-americano e sua influência sobre as mudanças nos mundos coloniais espanhol e português, entendendo que as experiências constitucionais ibéricas do início do século XIX formaram um “horizonte de expectativas” para os sujeitos históricos que a vivenciaram em um momento de transformações políticas e econômicas que se originaram nas revoluções do século XVIII²⁰.

Neste artigo, temos por objetivo discutir as disputas e usos políticos em torno da narrativa da chamada “Revolução Constitucionalista” de 1821 na Bahia, com vistas a entender como os deputados da província buscaram utilizá-la, nas Cortes Gerais de Lisboa, para legitimar seus projetos e argumentos. Discursos de deputados portugueses também estão presentes nos debates, bem como os de D. Pedro I e demais personalidades políticas do mundo luso-brasileiro da época. Como fontes, foram utilizados os Diários das Cortes Gerais de Lisboa e periódicos.

A revolução constitucionalista no cenário da independência

Neste tópico, procuramos discutir a relevância do levante de 10 de fevereiro de 1821 dentro do processo que culminou no constitucionalismo íbero-americano, em especial, enquanto movimento que ligava lideranças políticas da Bahia às Cortes de Lisboa, reivindicando Salvador como centro articulador de poder político do Estado Lusitano em sua costa americana no Oceano Atlântico.

Dentre os autores que discutem as experiências constitucionais ibéricas, pode-se destacar Manuel Chust Calero, que apresenta caminhos metodológicos e elementos interessantes que podem inspirar estudos similares. Para Calero, Cádiz,²¹ que gerou a primeira constituição do mundo íbero-americano e foi jurada pelos Revolucionários do Porto, pois ofereceu texto base inspirador ao projeto da primeira constituição de Portugal, precisa ser compreendida através do seu caráter universalista herdado da Revolução Francesa, entretanto, com um elemento inovador,

²⁰ BERBEL, Marcia; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. **A experiência constitucional de Cádiz**: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012. p. 1-2.

²¹ Em Cádiz, na Espanha, em 1812, durante a resistência à invasão napoleônica à Espanha, foi promulgada a primeira constituição do mundo Ibérico, inclusive, com a participação de deputados das províncias americanas, os parlamentares impuseram a constituição ao rei e instauraram uma monarquia constitucional na Espanha.

a união do lado americano, até então, colonial, à comunidade do Estado nacional espanhol²². Cádiz, além de movimento anti-absolutista, também foi anti-colonial.

Calero também chama atenção para o fato de que uma experiência constitucional europeia e americana não deve ser entendida através de um contexto estático, mas sim, em um choque de interesses das elites provinciais, das europeias e do rei que conflitavam sem formar grupos estanques²³.

O autor também exalta que, no contexto constitucional ibérico, a guerra deve ser elemento fundamental para entender as tensões ali presentes²⁴. Para Calero, a onda constitucional no mundo ibérico, que começou em Cádiz, tem um caráter revolucionário e propôs debates como a formação do Estado, da identidade e da organização da Fazenda²⁵.

Outro autor contribuinte da obra organizada por Berbel e Salles Oliveira acerca da *experiência constitucional de Cádiz*, foi José Reinaldo de Lima Lopes. Para o intelectual da área do direito, o constitucionalismo ibérico teve base importante na ideia de “experimentalismo”, em que, no contexto do início do século XIX, estava em desenvolvimento uma linguagem e um vocabulário jurídico cosmopolita, inspirado na Ilustração, que teve nas primeiras constituintes ibéricas, uma aplicação prática²⁶.

Tanto a Revolução de Cádiz quanto a do Porto, em termos de princípios civis e oferecimento de participação política parlamentar, colocou as lideranças de Portugal e do Ultramar em patamar igualitário. Esse aceno possibilitou que produtores agrícolas do Norte do Brasil, por não terem acesso a uma distribuição de poder político e econômico que lhes fosse favorável e que os aliviasse de tributações onerosas, por exemplo, observassem na ideia de ter uma representação política constitucional uma possibilidade de não ficarem exclusivamente reféns de barganhas junto à corte do rei D. João VI.

²² CALERO, Manuel Chust. As Cortes de Cádiz, a Constituição de 1812 e sua transcendência americana. In: BERBEL, Marcia; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (Orgs.). **A experiência constitucional de Cádiz**: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012, p. 18-19.

²³ Ibid., p. 19-20.

²⁴ Ibid., p. 20.

²⁵ Ibid., p. 20-29.

²⁶ LOPES, José Reinaldo de Lima. A Constituição Moderna. In: BERBEL, Marcia; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (Orgs.). **A experiência constitucional de Cádiz**: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012. p. 285-309.

A adesão ao Movimento Vintista na Bahia sinalizava a desconfiança das elites da região para com o centro americano de poder político que era o Rio de Janeiro²⁷. Segundo Raymundo Faoro, “A dualidade de poder, instaurada pela Revolução de 1820 – Cortes e Rei – agrava-se numa dualidade de centros – Lisboa e Rio de Janeiro”²⁸.

A liberação do Movimento Vintista, para que as províncias formassem Juntas de Governo que passariam a exercer o poder executivo local e realizar as eleições para o Congresso das Cortes Gerais de Lisboa, foi um aceno positivo para a vontade dos negociantes, proprietários rurais e demais elites das possessões portuguesas na América de exercerem um maior controle das rendas e da política regional²⁹.

Mesmo com a volta de D. João VI à Lisboa, o Rio de Janeiro continuava na percepção das elites provinciais do lado americano do Reino Unido como “sede do governo absolutista, onde estavam os principais áulicos do sistema, muitos dos quais permaneciam após a volta de D. João VI a Portugal”³⁰.

Já Portugal aparecia como o polo irradiador do Movimento Constitucional que limitava o poder do Rei, alterando o pacto político até então absolutista para garantir um contrato que favorecesse a elite política em seus negócios. E foi assim que “Uma a uma as províncias escolheram ficar do lado das Cortes e não da Coroa”³¹.

Essa situação proporciona que a ideia de “federalismo” tenha uma adesão em parte significativa dos deputados nortistas, por mais que não houvesse, no conjunto dessa representação, um arcabouço formalmente elaborado. Segundo Marcus de Carvalho, “O federalismo”, que podemos situar tanto em 1817, em Pernambuco, quanto em 1821, na Bahia, “era uma bandeira extremamente atraente para vários setores das elites locais, que ficaram encantadas com a autorização das Cortes revolucionárias em Portugal para que elegessem suas próprias juntas governativas”³². Podendo organizar governos representativos nas províncias, as elites locais e comerciantes portugueses instalados nas praças comerciais dessas regiões puderam

²⁷ CARVALHO, Marcus J. M. de. Cavalcantis e cavalgados: a formação das alianças políticas em Pernambuco, 1817-1824. *Revista Brasileira de História*, [s.l.], v. 18, n. 36, p.331-366, 1998. <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-01881998000200014>.

²⁸ FAORO, Raymundo. *Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro*. Porto Alegre: Globo, 1979. p. 264.

²⁹ CARVALHO, op. cit.

³⁰ Ibid, s/p.

³¹ Ibid, s/p.

³² CARVALHO, op. cit.

vislumbrar um horizonte favorável para o assentamento de uma formalização do apoio das câmaras às suas pautas econômicas e sociais, como por exemplo, obter mais recursos estratégicos que beneficiassem essas elites e suas atividades agrícolas e comerciais.

Outro espectro de ideias políticas que também possuía uma difusão considerável entre lideranças nortistas, em especial, na Bahia, foi a de manutenção do *status* de Reino Unido a Portugal e Algarves, entretanto, incrementada pela projeção de existência de instâncias representativas do poder político do Brasil nessa União.

Segundo Ubiratan Araujo, as notícias de que o Conde da Palma havia recuado na intenção de manter seu *status* de governador da província da Bahia foram recebidas com festas pelos Portugueses comerciantes em Salvador³³. Portugueses e baianos haviam reivindicado Salvador como capital da Revolução Constitucionalista no lado português da América³⁴. Dessa forma, as lideranças políticas da capital baiana e do seu Recôncavo sinalizavam a importância que elas próprias enxergavam: a província, enquanto tendo um papel relevante na “ordem do dia” das discussões das Cortes.

Assim, a despeito do Rio de Janeiro, os participantes do movimento de adesão da Bahia às Cortes de Lisboa desejavam que Salvador abrigasse instituições necessárias para a articulação de uma estrutura política da União Brasil Portugal, dentre elas, instâncias superiores do judiciário e Conselhos de Governo.

É interessante frisarmos que, não havia uma tomada de posição estanque entre o “federalismo” e a defesa do Reino Unido, pois ambos abrigavam o princípio da representatividade política para os dois lados do Império Lusitano no Atlântico, sendo que podemos encontrar traços dos dois em diversos discursos da deputação baiana.

A disputa de narrativas nas cortes de Lisboa

No dia oito de fevereiro de 1822, o deputado representante da província da Bahia nas Cortes Gerais e Extraordinárias de Lisboa, Pedro Rodrigues Bandeira, encaminhou uma indicação à Comissão de Constituição, instituição formada no âmbito daquela experiência constitucional que, dentre outras atividades, examinava a constitucionalidade de pedidos feitos pelos parlamentares para atender questões relacionadas às suas províncias.

³³ ARAUJO, Ubiratan Castro. **A Guerra da Bahia**. CEAO-UFBA, 2001. p. 14-15.

³⁴ *Ibid.*, p. 20-23.

O congressista baiano lembrava que, daquela data, faltavam dois dias para uma celebração que o mesmo considerava importante. Rodrigues Bandeira lembrou que “a 10 do corrente mês” seria “o primeiro aniversário dos felizes sucessos da Bahia que fizeram aderir à causa constitucional de Portugal não só os habitantes da mesma província, mas também os das (de)mais do Brasil”³⁵.

O autor da indicação frisava o papel de liderança que a província que havia lhe elegido deputado teve na reverberação da Revolução do Porto e do movimento constitucional que esta reivindicara em terras americanas. Na visão de Rodrigues Bandeira, a Bahia deveria ter um *status* privilegiado nas Cortes, e o peso da voz de seus representantes deveria ter forte ressonância pelo papel que tiveram ao serem representantes de um território que exercia liderança na América portuguesa.

A fala de Rodrigues Bandeira na Comissão de Constituição trazia vários elementos que colocavam em discussão esse *status* da província da Bahia na primeira experiência constitucional do mundo lusitano, dentre eles, a ideia de que a Revolta Constitucionalista na Bahia tornou “consolidada a união dos dois Reinos”³⁶.

Essa visão do papel político da Bancada baiana foi uma importante construção simbólica que não era exclusiva apenas ao deputado autor da referida fala, a deputação baiana acreditava no seu capital político, e seus membros encamparam pautas que movimentaram os debates constituintes em Lisboa.

Além disso, o discurso de Rodrigues Bandeira estava alinhado com a ideia de que a Bahia deveria ser o elo de um modelo de Reino Unido representativo. Esta, como se tratava de uma concepção de Estado Ultramarino que, naquele momento, gozava de forte adesão na bancada baiana, serviu de base para que outros deputados da província estendessem apoio aos argumentos de Bandeira, os reforçando ao replicar a visão de importância que a adesão da Bahia possuía para o constitucionalismo lusitano. No dia nove de fevereiro de 1822, o deputado baiano Lino Coutinho lembrou aos colegas que exerciam mandato nas Cortes Gerais de Lisboa que havia “sido o dia 10 de Fevereiro aquele que na Bahia abriu as portas para entrar a liberdade constitucional naquele tão vasto como rico império”³⁷.

³⁵ PORTUGAL. **Diário das Cortes Gerais**. Oito de Fevereiro de 1822, p. 128.

³⁶ Ibid, p. 128.

³⁷ PORTUGAL. **Diário das Cortes Gerais**. Sessão de nove de fevereiro de 1822, p. 139.

Lino Coutinho era mais uma das vozes da bancada baiana que enfatizava o quanto a Revolução Constitucionalista, vitoriosa em 10 de fevereiro de 1821, havia sido um complemento dos mais importantes para a reverberação do movimento constitucional iniciado no Porto em Portugal.

A proposta do parlamentar baiano era “que se declare como dia festivo, e de grande regozijo ao menos em todo o continente do Brasil”³⁸. Mas o movimento que teve o senhorio agrário e a elite intelectual, militar e burocrática da província da Bahia como protagonistas não legitimava apenas a memória de fundação de um então novo pacto político, também servia de discurso que expressava o peso simbólico que parlamentares da bancada da Bahia reivindicavam.

A situação da Bahia era *sui generis* em relação às outras províncias. O fato de a província se encontrar em conflito militar era constantemente lembrado em discursos parlamentares da época. A Revolução mencionada acima, bem como a Guerra de Independência (1822-1823) eram tratadas, em momentos como esse, para fazer referência ao compromisso da província para com as experiências constitucionais.

E voltando à indicação proposta por Pedro Rodrigues Bandeira na Comissão de Constituição, ela ainda tratava de um pedido de libertação de presos que haviam se envolvido, no dia três de novembro de 1821, num conflito entre civis e tropas leais à Junta Provisória de Governo. O deputado argumentava que seria um presente de honra que as Cortes concedessem a anistia aos prisioneiros que pretenderam “remover [da junta] alguns de seus membros que já tinham perdido a opinião pública, sem que pretendessem fazer alteração alguma no sistema constitucional que se jurara”³⁹. Rodrigues Bandeira ainda defendeu que esta seria “uma pública demonstração da consideração que ela [a Bahia] lhe merece”⁴⁰ por parte das Cortes.

A título de reflexão sobre essa transcendência das experiências constitucionais ibero-americanas e sua relação com as narrativas históricas sobre a Independência do Brasil, é interessante abordarmos o caso da Bahia.

Em Portugal, os Revolucionários liberais do Porto se inspiraram na Revolução de Cádiz, porém, a expectativa de concretizar uma experiência constitucional que unisse os lados europeu e americano somente foi possível com a Revolução Constitucionalista na Bahia. Se esta afirmação

³⁸ PORTUGAL. **Diário das Cortes Gerais**. Sessão de nove de fevereiro de 1822, p. 139.

³⁹ Ibid, p. 139.

⁴⁰ Ibid, p. 139.

pode ser contestada, ao menos, era uma memória defendida por parlamentares em Lisboa como Lino Coutinho, Pedro Rodrigues Bandeira e Marcos Antonio Sousa.

Essa disputa em torno da narrativa do movimento constitucional trouxe um elemento que problematiza a construção da memória da Independência do Brasil centralizado no famoso “grito do Ipiranga” dado pelo Imperador D. Pedro I: “Independência ou Morte”! Ato realizado às margens do Riacho Ipiranga em São Paulo no dia sete de setembro de 1822 e que, enquanto ícone, nos remete à fundação do Brasil enquanto Estado nacional. O acontecimento protagonizado pelo Príncipe Regente suplanta uma outra face que foi a dos conflitos sangrentos na Bahia, no Maranhão e na Cisplatina, que tiveram forte repercussão, inclusive, para as experiências constitucionais de Lisboa e Rio de Janeiro.

No tocante ao nosso recorte espacial e social, que é a Bahia, além de ter havido um combate em 10 de fevereiro de 1821 que influenciou a adesão das províncias do Brasil às Cortes de Lisboa⁴¹, naquela província, o cenário de tensão política perdurou todo o tempo que durou a constituinte em Lisboa e em princípios da do Rio de Janeiro, inclusive, decidindo a situação da província em relação a esta.

Estes elementos corroboram com a ideia de que a Independência do Brasil, para ser discutida numa escala política mais abrangente, deve ser compreendida a partir das expressões políticas surgidas nas tensões provinciais. Inclusive, tanto nas suas histórias oficiais, quanto nas suas historiografias acadêmicas regionais e literatura local, os territórios que compõem os atuais estados brasileiros, em especial, os que presenciaram cenários de guerra, construíram mitos, personificações e narrativas.

Dentre as pesquisas que buscaram captar a participação de representações provinciais nas Constituintes Íbero-americanas, encontra-se a da historiadora Márcia Berbel, que gerou o livro *A nação como artefato*, ao apontar que os deputados do Brasil possuíam várias propostas para o Estado a partir do lugar que representavam: suas províncias. As demandas locais construíam uma visão sobre o funcionamento do Império lusitano, sendo que isso ajudou a causar conflitos entre os deputados do Brasil e de Portugal. Até mesmo a forma como lidar com as divergências entre as lideranças do Brasil e de Portugal condicionou clivagens dentro da deputação do Brasil⁴².

⁴¹ BERBEL, Márcia. **A nação como artefato**: deputados do Brasil nas Cortes portuguesas, 1821-1822. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 1999, p. 58.

⁴² Ibid, p. 58.

Em relação à Bahia, Berbel conferiu destaque para a discussão sobre o “federalismo” dos baianos, que se tratava de uma província de relevância econômica e administrativa no norte do Brasil, cujos deputados buscaram negociar algum grau de autonomia dentro do Império Português e, além disso, uma organização administrativa em que as províncias tivessem as mesmas prerrogativas⁴³.

Outro trabalho que analisou os diários das Cortes Gerais foi o de Valentim Alexandre, *Os sentidos do Império*, que, no caso dos deputados brasileiros, realizou uma discussão tangencial, em que o centro da análise foi os discursos dos deputados portugueses⁴⁴.

É importante destacar o texto de István Jancsó e João Paulo Pimenta, *Peças de um mosaico*, em que realizaram uma análise que investigou a emergência da identidade nacional no Brasil naquele contexto da independência, apontando que o Estado e a nação foram formados paralelamente no exercício de organização dos diversos projetos políticos para a comunidade⁴⁵.

A compreensão que atualmente a historiografia possui sobre o processo de Independência do Brasil corrobora para que possamos valorizar a importância dos acontecimentos, narrativas e discursos que tinham alguma referência em províncias estratégicas para o Império Português. Vale destacar a própria postura de D. Pedro em relação à Independência, que também sofreu influências das notícias que lhe chegavam sobre os acontecimentos da política conturbada que assolava a Bahia, como frisou Moniz Bandeira ao afirmar que “Sem dúvida, os conflitos armados na Bahia demonstraram as dificuldades de uma acomodação com Portugal e induziram D. Pedro a separar os dois reinos”⁴⁶.

As narrativas sobre os acontecimentos do processo de Independência do Brasil devem ser analisados como expressões dos debates encampados pelas lideranças políticas das províncias, em que fatos históricos eram apreendidos pelos discursos parlamentares para reforçarem a defesa de seus argumentos.

Segundo Marcus de Carvalho, ao discutir as disputas políticas em torno da Revolução Pernambucana de 1817, movimento que foi uma das expressões de protagonismo das lideranças

⁴³ Ibid, p. 58.

⁴⁴ Ver: ALEXANDRE, Valentim. **Os sentidos do Império**: Questão nacional e questão colonial na crise do Antigo Regime português. Porto: Edições Afrontamento, 1993.

⁴⁵ JANCÓS, István; PIMENTA, João Paulo. Peças de um mosaico: ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira. In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). **Viagem Incompleta**: A experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000, p. 129-175.

⁴⁶ BANDEIRA, op. cit., p. 415.

políticas do Norte face ao poder político sediado no Rio de Janeiro, “é preciso visualizar a Independência numa perspectiva crítica, como um campo de debates e não como uma questão resolvida”⁴⁷.

Nem mesmo os enquadramentos ideológicos que podemos abarcar para classificar o pensamento político da deputação baiana podem ser encarados como questões resolvidas, a exemplo do federalismo baiano nas Cortes de Lisboa, destacado por Berbel e Emilio Gomes de Carvalho. Segundo Eduardo José Santos Borges, esse federalismo não pode ser considerado como uma corrente ou projeto político com uma definição homogênea e fechada, mesmo considerando que a bancada baiana possuía uma atuação autônoma em relação ao que era majoritariamente definido nas Cortes⁴⁸.

Mesmo uma tentativa de classificação de agrupamentos dos sujeitos políticos na Bahia do início do século XIX, através de partidos que expressassem projetos de organização política, como foi realizada por Frederic Morton⁴⁹, em que, segundo o historiador norte-americano, haveriam quatro partidos que haviam se formado ao longo da experiência constitucional na Bahia: aristocracia conservadora, republicanos, federalistas e radicais; é algo que parece difícil de caber naquele contexto.

Para Elisa de Moura Ribeiro, há uma dificuldade em conceber que, nas primeiras décadas do século XIX, houvesse contestações radicais ideologicamente definidas ao regime colonial e ao absolutismo na Bahia⁵⁰. Além disso, segundo a historiadora, também é difícil estabelecer que determinados sujeitos, como o Felisberto Caldeira Brant Pontes, por exemplo, fosse “independentista”, pois esta era uma expressão que era usada para atacar adversários políticos, pois o separatismo não era bem visto dentro do círculo político da elite baiana⁵¹.

⁴⁷ CARVALHO, op. cit..

⁴⁸ BORGES, Eduardo Jose Santos. O Federalismo na Constituinte de 1823: esboço de uma ideia de Brasil. In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ANPUH, 26., 2011, São Paulo. [s.l.]: Associação Nacional de História, 2011. p. 1-14. Disponível em: [http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1324055406_ARQUIVO_OFederalismoNaConstituinteDe1823\(textoANPUH\).pdf](http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1324055406_ARQUIVO_OFederalismoNaConstituinteDe1823(textoANPUH).pdf)

⁴⁹ Ver: MORTON, F. W. O.. **The conservative revolution of independence: economy, society and politics in Bahia 1790-1840.** 1974. 418 f. Tese (Doutorado em História) - University Of Oxford, Oxford, 1974.

⁵⁰ RIBEIRO, Elisa de Moura. **Entre adesões e rupturas: projetos e identidades políticas na Bahia (1808-1824).** 2012. 169 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. p. 16.

⁵¹Ibid., p. 66.

Segundo Luís Henrique Dias Tavares, além de não ter havido agremiações políticas, também não haviam tomadas de partido em torno de “programas e organizações”⁵². Para o historiador baiano, haviam posicionamentos que divergiam um do outro, tendo como período crítico, os meses entre fevereiro e junho de 1822, quando as lideranças políticas da Bahia vivenciavam a indecisão de D. Pedro no que dizia respeito a como o então Príncipe Regente se posicionaria em relação à união do Brasil com Portugal⁵³.

O uso político que a deputação baiana realizava de uma memória construída sobre a Revolução Constitucionalista fica mais interessante de ser visualizada quando confrontada com outros atores, dentre eles, deputados portugueses e o Imperador D. Pedro I. No caso dos primeiros, vale à pena abordar o debate travado sobre o reforço do aparato militar português na Bahia afim de apoiar o Governo das Armas da província que, com apoio da posição majoritária da bancada portuguesa, limitava a esfera de atuação política da Junta de Governo.

O deputado identificado nos Diários como “Bastos” argumentou que era preciso enfatizar a união entre Brasil e Portugal, não medindo esforços para “dissipar os obstáculos, que possam impedir a dita união”, dentre esses obstáculos, o deputado se refere às “tropas de Portugal nas províncias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, por isso que esta tropa longe de apaziguar os ânimos pelo contrário serve de fomentar a discórdia”.⁵⁴ Bastos era um dos deputados portugueses que procuravam questionar a visão dos conterrâneos “integracionistas” que acreditavam que deveria usar o poder militar para limitar politicamente os Conselhos Provinciais, ou até mesmo, anulá-los.

Deputados baianos como Cipriano Barata, por exemplo, logo vieram a público para combater a resolução de enviar reforço militar à Bahia. Domingos Borges interviu na questão levantada pelos seus colegas de bancada. As lideranças políticas da Bahia se viam como protagonistas do pacto político, até porque haviam reverberado a Revolução do Porto em terras americanas, além disso, a capital da província havia sido palco da celebração conflituosa, mas que era defendida como harmônica, entre os da terra e os portugueses no ideal de apoiar uma monarquia constitucionalista. Tanto Domingos Borges quanto Cipriano Barata defendiam a manutenção da Junta de Governo na província.

⁵² TAVARES, Luis Henrique Dias. **A independência do Brasil na Bahia**: Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977, p. 19.

⁵³ Ibid., p. 19.

⁵⁴ PORTUGAL. **Diário das Cortes de Lisboa**. Oito de Março de 1822, p. 420.

Domingos Borges, corroborando com Barata, argumentou que “A Bahia se julgava credora de alguma atenção particular à vista de sua decidida adesão pela causa da nossa regeneração nacional”⁵⁵.

A Revolução era evocada, em momentos pontuais, justamente para legitimar a defesa, por parte dos deputados da Bahia, de que esta fosse colocada como referência para a organização do pacto político entre as províncias do lado americano da monarquia constitucional portuguesa.

No caso de D. Pedro I, o monarca procurava criticar a manutenção da Junta de Governo na Bahia que era leal à junção do Brasil com Portugal, pois D. Pedro se julgava desrespeitado em relação à sua autoridade política por aquela instituição formada por representantes do poder político baiano.

Em novembro de 1822, em publicação do Jornal *Correio Braziliense*, em meio à Guerra de Independência na Bahia, D. Pedro continuou não poupando a Junta Provisória de Governo da Província, acusando-a de promover discórdias entre os deputados do Brasil quanto ao seu governo, afirmando, inclusive, em manifesto publicado pelo *Correio Braziliense*, periódico editado em Londres por Hipólito da Costa que existia um “partido dominador” que se aproveitava dos “desvarios da Junta Governativa da Bahia (que ocultamente promovera) para despedaçar o sagrado nó, que ligava todas as províncias do Brasil à Minha Legítima e Paternal Regência”⁵⁶. Lembrando que a Junta de Governo da Bahia, mesmo com o reconhecimento da Regência de D. Pedro nas vilas do Recôncavo, ainda continuava leal às Cortes de Lisboa.

Esse manifesto não era um ataque às Cortes e nem apoio a uma libertação do Brasil a Portugal, para D. Pedro, o que não tinha legitimidade era a campanha constitucionalista do movimento na Bahia, pois havia influenciado outras províncias a se desligarem do governo sediado no Rio de Janeiro, mesmo após D. João VI, seu pai e rei de Portugal, ter jurado as Bases da Constituição.

D. Pedro continuou questionando neste manifesto “Como ousou reconhecer o Congresso naquela Junta facciosa, legítima autoridade para cortar os vínculos políticos da sua

⁵⁵ PORTUGAL. **Diário das Cortes Gerais de Lisboa**. Sessão de 19 de Dezembro de 1821.

⁵⁶ MANIFESTO do Príncipe Regente Regente do Brazil aos Governos e Nações Amigas. **Correio Braziliense**, Londres, p. 519. nov. 1822.

Província, e apartar-se do centro do sistema a que estava ligada, e isto ainda depois do juramento de Meu Augusto Pai a Constituição prometida a toda Monarquia”⁵⁷?

O discurso de D. Pedro voltado não apenas para os leitores do Brasil, mas também, de Portugal e de países que mantinham relações diplomáticas amigáveis com os dois, é um dos mais alusivos à interpretação da Realeza Portuguesa ao movimento constitucional na Bahia e, além disso, refletia como esse movimento e seus desdobramentos eram dotados de um protagonismo na questão da crise envolvendo o peso que a centralização política e administrativa do Estado Ultramarino Português no Rio de Janeiro havia colocado sobre as províncias do Norte do Brasil.

Considerações finais

O movimento de 10 de Fevereiro de 1821 foi apropriado, pelo discurso liberal da bancada baiana nas Cortes de Lisboa, como uma data de pretensões cívicas. Procuramos discutir que o uso político de datas como esta em discursos parlamentares, que procuraram ser persuasivos, traziam em seu bojo a proposta de alicerçarem tentativas de forjar compromissos políticos.

Os discursos construídos pelos deputados da Bahia sobre a narrativa do evento traziam elementos que buscavam justificar que a Bahia, enquanto província, estaria fiel ao movimento constitucional português, e que por isso, deveria ter sua autonomia de governo provincial preservada e abrigar instituições que lhe conferisse um papel central na organização do ultramar lusitano na América.

Dentre os elementos que podemos destacar, encontram-se as ideias de que o movimento garantiu a ordem pública contra distúrbios que poderiam desestabilizar a província, oficializou a adesão da Bahia ao constitucionalismo e influenciou as demais províncias a fazer o mesmo, serviu de origem para um governo local de notáveis fieis às Cortes de Lisboa.

Entretanto, as tentativas dos deputados baianos em persuadir a bancada de Portugal não se amparavam em um consenso político junto àquela experiência constitucional, pois suas propostas colidiam com os interesses “integracionistas” de parcela majoritária dos portugueses, que, diferente dos baianos, estavam dispostos a suspender a liberdade política concedida às províncias, por mais que elas tenham apresentado legitimações para seus pactos de fidelidade

⁵⁷ MANIFESTO do Príncipe Regente Regente do Brazil aos Governos e Nações Amigas. **Correio Braziliense**, Londres, p. 519. nov. 1822.

para com um possível regime “federalista” ou “Reino unionista”, como era o caso do movimento constitucionalista baiano.

